

www.otium.unipg.it

OTIVM.
Archeologia e Cultura del Mondo Antico
ISSN 2532-0335 DOI XXXXX/otium.v1i1.XXX

No. 2, Anno 2017 – Article 2

Acqua di mare e sale nei riti purificatori greci

Cristiana Zaccagnino[✉]
Department of Classics, Queen's University

Abstract: Water is the first element we think about when we want to purify something, someone, a place, or ourselves. Water played an important role also in the ancient Greek world. Saltwater, as well as salt on its own, seems to have been regarded as more effective than freshwater: Iphigenia affirms that 'sea washes away all men's evils' (Euripides, *Iphigenia in Tauris*, 1153). Because of its characteristics, the sea was considered a suitable medium for carrying out purification, ordeal, and punishment. In addition seawater seems to have a special relation with the sexual sphere, sometimes when taboos have been violated.

Keywords: Saltwater, ordeal, punishment, purification, virginity

HAGNOS, MIASMA E KATHARSIS. VIAGGIO TRA LE CATEGORIE DEL PURO E DELL'IMPURO
NELL'IMMAGINARIO DEL MONDO ANTICO

*Atti del Convegno Internazionale di Studi in onore di Simonetta Angiolillo
(Cagliari, 4-6 maggio 2016)*

a cura di Marco Giuman, Maria Paola Castiglioni, Romina Carboni

[✉] Address: Queen's University, Department of Classics, 505 Watson Hall, 49 Bader Lane
– Kingston, Ontario, Canada K7L 3N6 (Email: zaccagn@queensu.ca).

Ben quattro termini sono impiegati per definire il mare nella lingua greca: *pelagos* l'alto mare, ma spesso usato con un epiteto geografico come *Aigaion pelagos*; *thalassa* il mare costiero per la navigazione, parola di uso abbastanza esteso; *pontos*, la distesa che si traversa; *hals* quella salata. *Okeanos* definisce invece il fiume di acqua dolce che circonda il mondo abitato e nelle cui acque solo agli dei è lecito purificarsi¹.

L'acqua salata del mare, definito sterile da Omero ed Esiodo² e uno dei tre dei mali con fuoco e donna in Menandro³, si contrappone spesso all'acqua dolce considerata fertile. Il mare, la cui superficie tuttavia è talora assimilata a un campo piantato e coltivato⁴, è associato a due divinità olimpiche: Afrodite nata dalla sua schiuma e Poseidone che ne domina le profondità⁵. La schiuma, che unitasi al sangue di Urano aveva generato la più bella delle dee, certamente contribuì alla percezione di una superficie marina rigogliosa e ricca di vita, a differenza delle inesplorate profondità marine in cui cavalli o buoi erano generalmente gettati vivi come offerte a Poseidone⁶.

La sterilità conferisce al mare proprietà purificatorie, specialmente quando il *miasma* è originato da morte e spargimento di sangue. La sua vastità e profondità, inoltre, consentono di disperdere le impurità. Come ha ben evidenziato Astrid Lindenlauf il mare è un luogo di non ritorno,

¹ BEAULIEU 2015, p. 34. Sul mare e la sua percezione nel mondo greco, oltre al già citato BEAULIEU 2015, si veda SEPPILLI 1977; SERGHIDOU 1991; CURSARU 2009.

² Hom. *Il.* 1, 316; Hes. *Th.* 728. Per la sterilità del mare si veda anche Pl. *Phd.* 110a e il proverbio elencato in Diogenian. 8, 44.

³ Men. Fr. 231.

⁴ SERGHIDOU 1991, p. 86.

⁵ CURSARU 2009, p. 378 s.

⁶ KOCH PIETTRE 2005, 78 ss.; CURSARU 2009, p. 358. In quanto non consumate dopo il sacrificio, devono forse considerarsi offerte di tipo purificatorio: PARKER 1983, p. 283 nota 11. Alessandro Magno gettò nel Mare Indiano dei tori dopo averli uccisi, come indica il participio *σφάξας*. Alla libagione segue il lancio in mare della coppa e dei crateri d'oro come *χαριστήρια* (Arr. *An.* 6, 19, 5).

dove persone e oggetti possono scomparire per sempre⁷. Proprio per il fatto di accogliere oggetti e persone impuri, il mare è allo stesso tempo un ambito contaminato. Forse proprio per questo alcune prescrizioni catartiche vietavano di mangiare pesce di mare⁸.

L'*Etymologicum Magnum* afferma che l'acqua di mare era considerata pura per natura, ricordando che le sozzure erano gettate in mare⁹. «Il mare lava tutte le impurità degli uomini» dichiara Ifigenia nell'euripidea *Ifigenia in Tauride*¹⁰. Anche Eschilo ne *I Persiani* definisce il mare puro (ἀμίαντος)¹¹. Per Eraclito invece il mare è la più pura e allo stesso tempo la più contaminata delle acque: per i pesci potabile e dispensatrice di salvezza, per gli uomini non potabile e letale¹².

La capacità purificatrice caratterizza il mare come un elemento in grado di stabilire se qualcuno è colpevole o impuro. Un celebre frammento di Solone afferma che «il mare è agitato dai venti; ma se nessuno lo muove, esso è la cosa più giusta di tutte»¹³. Dunque, come ricorda anche un proverbio greco, chi meritava la morte doveva essere gettato in mare¹⁴. Finire in mare costituiva anche la suprema punizione, invocata nel romanzo di Caritone da Cherea, che si crede uxoricida¹⁵. La stessa

⁷ LINDENLAUF 2003.

⁸ ANTONETTI 2004, p. 172. Alcuni pesci sono considerati impuri per il loro comportamento o le loro stesse abitudini alimentari. Per sacrifici di pesci v. CARBONI 2016.

⁹ EM 127, 13 ss.

¹⁰ E. IT 1193.

¹¹ A. Pers. 576-578.

¹² Heraclit. Fr. 61.

¹³ Heraclit. Fr. 12 West. Cfr. Varro *ling.* 7, 23. Per Bruno Gentili (GENTILI 1984, p. 74 ss.) la metafora del mare, di ascendenza omerica, vuole raffigurare l'equilibrio e l'immobilità del popolo quando nessuno lo sovrverte, ma certamente anche le qualità ordaliche del mare erano sottese dallo statista e poeta ateniese.

¹⁴ Diogenian. 3, 51; Zen. 2, 72. V. anche LELLI 2006, p. 399 nota 211.

¹⁵ Charito. 1, 5, 5. V. JANNI 2007, p. 129. Si vedano *ibidem* altri confronti pertinenti tanto al mondo greco che a quello romano.

punizione fu inflitta, per crimini diversi, agli assassini di Esiodo¹⁶, a Iperbolo¹⁷, ad Aristomaco di Argo¹⁸ e a Leandro di Cirene¹⁹.

Per Pitagora il mare era una delle cose più pure con il sole e invitava a purificarsi con oro o acqua di mare, se del sangue fosse stato involontariamente versato in un tempio²⁰.

Gabriela Cursaru afferma a ragione che il mare ha qualità purificatorie poiché contiene l'acqua dell'Oceano, primordiale e sacra²¹, ma credo che a caratterizzarlo come puro contribuisca anche la presenza del sale, considerato puro per sé stesso e simbolo di ospitalità²².

Il proverbio greco «più puro del timone» si spiega in quanto questo era costantemente bagnato dall'acqua del mare²³, cui la glossa di Esichio «θαλασσωθείς· ἀγνισάμενος» («Ricoperto dall'acqua di mare: purificato») conferisce assolute capacità purificatorie²⁴. E lo stesso Esichio menziona la presenza del sale in associazione alla purificazione in un'altra glossa in cui spiega il significato di χερνιβ(ε)ῖον, bacino usato nelle purificazioni con acqua, orzo e sale²⁵. Nel trattato ippocrateo *De morbo sacro*, l'autore critica chi compie le purificazioni condotte per liberare i malati dall'epilessia, nascondendo i resti dei riti di purificazione, sotto terra, o in mare o

¹⁶ Plu. *Mor.* 162d ss. Ingiustamente ritenuto colpevole di aver coperto l'amore tra un milesio e la figlia del loro ospite, Esiodo era stato gettato in mare dai fratelli della giovane donna. Il corpo ancora intatto era stato poi riportato a riva da alcuni delfini: v. *infra* e nota 61.

¹⁷ Theopomp. *FGrHist* 115 F 96; JANNI 2007, 131. Per Iperbolo trattato come un *pharmakos* si veda ROSEMBLOOM 2002, pp. 332sgg; ROSEMBLOOM 2004, p. 338 ss.

¹⁸ Plb. 2, 60, 7-8; Plu. *Arat.* 44, 4. JANNI 2007, 131.

¹⁹ Plu. *Mor.* 257d. Cfr. Polyæn. 8, 38. Iperbolo e Leandro furono entrambi chiusi in un sacco di pelle animale. Per il mondo romano cfr. CANTARELLA 2005, p. 267.

²⁰ Iamb. *VP* 28, 153; PAOLETTI 2004, p. 23 n.112.

²¹ CURSARU 2009, p. 419 s.

²² Lyc. 135 («ἀγνίτην πάγον»); *Scholia in Lycophronem*, 135. HORNBLLOWER 2015, p. 152 rileva come l'*hapax hagnites* alluda alla funzione purificatoria dell'acqua di mare.

²³ Diogenian. 1, 11; Suid. alpha 281, con un testo leggermente differente.

²⁴ Hsch. theta 27.

²⁵ Hsch. chi 365.

portandoli in un'area montagnosa, dove nessuno possa toccarli²⁶. Chiaramente queste pratiche vogliono rendere inaccessibile il residuo impuro del rituale, ma originariamente elemento portatore di *miasma*, che provoca la malattia.

Prima dei sacrifici era richiesto di purificarsi e nell'*Iliade* gli achei si purificano in mare prima di sacrificare ad Apollo²⁷. Secondo un calendario cultuale di Cos della metà del IV sec. a.C., i sacerdoti sacrificavano e si aspergevano con acqua di mare²⁸. Secondo Fozio a Leucade in Epiro i sacerdoti si lanciavano in mare²⁹, certamente con l'intento di purificarsi, anche se non si spiegano le circostanze per cui questo avvenisse.

L'acqua di mare sembra particolarmente legata alla purificazione in ambito funerario. Ecuba la richiede per lavare il corpo di Polissena³⁰. Marie-Claire Beaulieu vi ha voluto vedere un'associazione tra la sterilità del mare e l'eterna sterilità della fanciulla, che morendo prima del matrimonio non potrà mai diventare madre³¹, ma forse essa è stata scelta proprio per le sue caratteristiche purificatorie. La morte porta contaminazione agli ambienti e alle persone che sono state in contatto con il defunto. Teocrito ricorda l'uso di acqua mescolata con sale per purificare la casa dopo che Eracle bambino ha ucciso i serpenti inviati da Era³². In alcune specifiche circostanze il corpo del defunto è gettato in mare invece di essere sepolto: se nel caso di Timarco chiaramente vi era l'intento di

²⁶ [Hp.] *Morb.Sacr.* 1.

²⁷ Hom. *Il.* 1, 314; PAOLETTI 2004, p. 27 n. 127.

²⁸ SOKOLOWSKI 1969, n. 151 B 23-24. PAOLETTI 2004, p. 19 n. 88.

²⁹ Phot. lambda 215. SEPPILLI 1977, p. 137 ss. Si veda *infra*. p. 6 per il lancio di un *pharmakos* a Leucade di Acarnania presso il santuario di Apollo.

³⁰ E. *Hec.* 610 ss. e 780. V. GARLAND 1985, pp. 24, 138.

³¹ BEAULIEU 2015, p. 33 s.

³² Theoc. 24, 96-98.

evitare che l'omicidio fosse scoperto³³, nel caso dell'assassino di quest'ultimo, il tiranno di Epidauro Procle, si voleva purificare la città³⁴.

L'acqua marina compare in due importanti leggi sacre concernenti la purificazione dal *miasma* della morte. Un'iscrizione di Ceo del V secolo a.C.³⁵ prescrive la pulizia della casa il giorno successivo al funerale. Questa deve essere fatta da un uomo libero, che deve dapprima aspergere la casa con acqua di mare, poi spargere issopo. Una legge sacra di Coo di III sec. a.C. stabilisce che, se un santuario sia stato reso impuro da un cadavere, la sacerdotessa deve purificare in mare la statua di culto della *Kourotrophos*³⁶.

Il sale svolge un ruolo importante in una legge del V secolo a.C., rinvenuta con ogni probabilità a Selinunte e variamente interpretata³⁷. Nella colonna B sono descritti due differenti rituali. Al primo in cui l'omicida è purificato lavandolo con acqua di mare, segue un rito di purificazione dai vari *elasteroi*³⁸ e la conclusione della purificazione dell'omicida, in cui uno spazio viene demarcato con acqua di mare spruzzata da un vaso d'oro.

Incontriamo il sale anche in riti magici di purificazione: nel quarto *Dialogo delle cortigiane* di Luciano, una maga compie un rito con zolfo e sale asperso sul fuoco per far ritornare Fania presso Bacchide³⁹. Una simile

³³ Timarco era giunto da Atene con ricchezze. Dopo essere stato accolto con amicizia, era stato ucciso da Procle, messo in una cesta e gettato in mare con l'aiuto di Cleandro di Egina: Plu. *Mor.* 403a.

³⁴ In Plu. *Mor.* 403a Procle è ucciso dagli amici di Timarco, ma in Hdt. 3, 52, 8 esso è cacciato dal genero Periandro di Corinto. Dal passo plutarcheo appare comunque evidente che Procle stava attraversando un periodo di instabilità nella sua stessa città.

³⁵ IG XII, 5, 593 (SOKOLOWSKI 1969, n. 97), A 2-3; 14-18; 21-23; 29-31; PAOLETTI 2004, p. 11 n. 41.

³⁶ SOKOLOWSKI 1969, n. 154 B, 17-32; BURKERT 1987, p. 79; LINANT DE BELLEFONDS 2004, p. 426 n. 70.

³⁷ CAMASSA 1991; JAMESON, JORDAN, KOTANSKY 1993; BURKERT 2000; PAOLETTI 2004, p. 15 n. 61; CLINTON 1996; DIMARTINO 2003; SALVO 2012; CARBON 2015.

³⁸ Per la definizione di *elasteros* si veda SALVO 2012, p. 136 ss.

³⁹ Luc. *DMeretr.* 4, 5.

situazione era forse narrata in uno dei *Mimi femminili* di Sofrone⁴⁰. E il sale, con lenticchie, è uno degli ingredienti usati nella finta purificazione della menandrea *Phasma*⁴¹.

Nelle *Argonautiche*, Circe, spaventata da visioni notturne, decide di purificarsi lavandosi i capelli e le vesti con l'acqua di mare⁴².

Con acqua di mare, zolfo e bitume, secondo una versione, Melampo avrebbe purificato le Pretidi, rese pazze da Era perché avevano osato denigrare le ricchezze della dea in un suo tempio⁴³. Il mito è stato recentemente studiato tra gli altri da Marco Giuman, che vi ha visto come allo stato virginale delle giovani che rifiutano di sposarsi ed elogiano la casa paterna – Era è la dea del matrimonio – seguono dopo la loro purificazione le nozze⁴⁴.

È ben noto che gli iniziati ai misteri eleusini dovevano essere puri. Per questo motivo⁴⁵, il secondo giorno dei misteri gli iniziati si recavano a purificarsi al mare al grido di ἄλαδε μύσται⁴⁶. Secondo Noel Robertson l'unico intento per cui gli iniziati entravano in mare era quello di lavare nell'acqua salata il porcellino⁴⁷. Plutarco ricorda che nell'anno in cui gli Ateniesi furono obbligati ad accogliere la guarnigione macedone di Menillo (322 a.C.), un *mystes* fu attaccato da un grande pesce mentre stava lavando il suo porcellino. Il pesce mangiò la metà inferiore del *mystes*, inducendo gli Ateniesi a pensare che avrebbero perso la parte bassa della

⁴⁰ Sophr. fr. 4A. V. HORDERN 2004, p. 42 ss.

⁴¹ Men. *Phasm.* 54-56; PAOLETTI 2004, p. 22 n. 105.

⁴² A.R. 662-671.

⁴³ Diph. frg. 126 (PAOLETTI 2004, p. 17 n. 74). All'immersione in acqua salata si riconosceva la proprietà di curare la pazzia: GALLINI 1963, p. 74 s.; BEAULIEU 2015, p. 226 nota 17. Si veda anche S. *Aj.* 654-656.

⁴⁴ GIUMAN 1999, p. 228 ss. Per una lettura legata alle malattie dell'utero v. FARAONE 2011.

⁴⁵ *Scholia in Aeschinem* 3, 130.

⁴⁶ Hsch. alpha 2727. Si veda anche Polyae. 311; Ephor. FGrH F80. Ai misteri eleusini sembra anche alludere Thphr. *Char.* 16, 12 («καὶ τῶν περιρραϊνομένων ἐπὶ θαλάττης ἐπιμελῶς δόξειεν ἂν εἶναι»), ritenuto un'interpolazione: v. BOWDEN 2008, p. 58 nota 6.

⁴⁷ ROBERTSON 1998, p. 563 s. Si veda anche PARKE 1977, p. 62 s.

città in prossimità del mare, ma avrebbero mantenuto il controllo della parte alta⁴⁸. Un'iscrizione di epoca romana⁴⁹, inoltre, rivela che gli ierofanti ricevevano un nuovo nome e si liberavano di quello vecchio, scrivendolo su una tavoletta che poi gettavano in mare. Purificandosi dal vecchio stato della loro vita, secondo il testo dell'iscrizione, assumevano lo stesso nome dell'illustre progenitore Eumolpo, il quale era stato gettato in mare dalla madre Chione, e sul motivo di quest'atto torneremo tra poco.

L'acqua marina sembra essere la sostanza preferita per il lavaggio delle statue di culto di dee vergini, quali Artemide e Atena⁵⁰. Ifigenia, infatti, vuole detergerci la statua di Artemide contaminata da Oreste matricida⁵¹. Ad Atene, durante la festa dei *Plynteria* la statua di Atena era portata al Falero dove era lavata con acqua di mare⁵². Non tutti gli studiosi concordano nell'identificare nella processione degli efebi al Falero uno dei momenti dei *Plynteria*: secondo Blaise Nagy la processione era una rappresentazione del trasporto della statua di Atena *Polias* al mare per metterla in salvo dalla distruzione dell'Acropoli da parte dei Persiani, come ricorda Plutarco⁵³. Walter Burkert, invece, ritenne che la statua fosse il Palladio, situato presso l'omonima corte ateniese⁵⁴, che Demofonte figlio di Teseo avrebbe sottratto a Diomede e agli Argivi, dopo aspri combattimenti, e poi lavato in mare, purificando dai delitti involontari⁵⁵.

In qualche caso un *pharmakos*, cioè un capro espiatorio, era gettato in acqua di mare. Strabone ricorda che ogni anno a Leucade in Acarnania,

⁴⁸ Plu. *Phoc.* 28, 3. Si veda anche *Scholia in Aeschin.* 3, 130 e PARKE 1977, p. 63.

⁴⁹ IG II² 3811: GALLINI 1963, p. 64 s.; DUCHÊNE 1992, p. 128.

⁵⁰ Statue di culto lavate in acqua di mare sono attestate almeno dal IX sec. a.C.: v. LEBESSI 2009, p. 528 s.

⁵¹ E. *IT* 1039-1045.

⁵² PARKE 1977, p. 152 s.

⁵³ Plu. *Them.* 10. NAGY 1991. Si veda anche Philoch. *FGrH* 64b b; LINANT DE BELLEFONDS 2004, p. 425 n. 50 = LOCHIN 2004, p. 478 n. 545.

⁵⁴ BURKERT 1987, p. 79.

⁵⁵ *Lexikon Patmense* 148; Paus. 1, 28, 8-9. V. HARDING 2008, p. 76 s.

dove era un santuario di Apollo, un criminale, cui venivano legate ali e uccelli, veniva gettato in mare per allontanare il male. Alcuni pescatori attendevano nello specchio di mare sottostante per salvarlo dopo il tuffo e poi portarlo fuori dai confini del territorio⁵⁶. A un rituale simile devono riferirsi sia la Suda che Fozio, che ricordano come ogni anno si gettava in mare un giovane per allontanare i mali recitando: «sii la nostra lordura (*peripsema*)»⁵⁷, e la rappresentazione su un'*oinochoe* attribuita alla Keyside Class, dove una figura maschile sembra spingere in mare un giovane con l'aiuto di un bastone⁵⁸.

Ciò che e chi è puro solitamente non è inghiottito dal mare e dimostra la propria purezza e incolpevolezza, galleggiando e raggiungendo la costa⁵⁹. Nell'*Ecuba* euripidea, il corpo di Polidoro, ingiustamente ucciso da Polimestore, è restituito dal mare, così che possa avere la degna sepoltura⁶⁰. Secondo la versione plutarcea, i delfini avevano riportato a riva il corpo di Esiodo, ancora intatto⁶¹. Quando un decesso avveniva durante la navigazione, per chiari motivi legati al *miasma* del corpo del defunto, era necessario disfarsi della salma gettandola in mare⁶². La

⁵⁶ Str. 10, 2, 9 (452). HUGHES 1991, p. 160 ss., dove erroneamente si riferisce questa Leucade a quella in Epiro del passo di Phot. lambda 215 citato *supra* a p. 4. HUGHES 1991, 160 cita anche Ser. *aen.* 3, 279 secondo cui ogni anno alcuni si offrivano di gettarsi in mare, presupponendo dunque che saltassero e non che fossero gettati. Serv. *aen.* 3, 279 afferma che Leucate si gettò in mare per evitare le attenzioni di Apollo. Secondo SERGENT 1986, p. 121 è il risultato in parte di confusione tra il nome del dio che regnava su questo capo e il capo espiatorio. Si veda anche SEPPILLI 1977, p. 137 ss. e HUGHES 1991, p. 162 a proposito della testimonianza di Strabone (14, 6, 3) che a Kyrion chi toccasse l'altare di Apollo era lanciato in mare. Trattandosi di un salto di 100 m circa, è assai improbabile che il malcapitato sopravvivesse.

⁵⁷ Suid. pi 1355 e Phot. pi 800. Si veda anche HUGHES 1991, p. 162 s.

⁵⁸ Beazley, ABV, 426, 10; *Addenda*², 110. Per DÖRIG 1994, p. 71 s. è rappresentato Protesilao che sbarca a Troia.

⁵⁹ Giungere sano e salvo dopo un viaggio in mare era considerata una prova di innocenza: si veda Antipho. 5, 82.

⁶⁰ E. *Hec.* 681 ss.

⁶¹ Plu. *Mor.* 162 e-f. V. *supra* e nota 16.

⁶² Ovvie ragioni sanitarie obbligavano alla stessa pratica gli equipaggi delle navi da guerra in tempi moderni: v. JANNI 2007, p. 125 ss.

moglie di Apollonio di Tiro, creduta morta mentre la coppia naviga verso Antiochia, è messa in una cassa galleggiante a tenuta stagna con la speranza che possa raggiungere la terra ferma ed essere seppellita⁶³.

Il mare, dunque, diviene talvolta il mezzo attraverso cui compiere la punizione di qualcosa o di qualcuno, purificando lo spazio cui apparteneva, come mostra il rito svolto durante i *Bouphonia*. La sua origine è raccontata da Pausania⁶⁴, Eliano⁶⁵ e Porfirio⁶⁶, che ci fornisce il resoconto più dettagliato. Ogni anno, durante il festival di Zeus *Polieus*, il coltello con cui era stato ucciso il bue sacrificato era processato, ritenuto colpevole e gettato in fondo al mare, che, inghiottendolo lo faceva anche scomparire dallo spazio politico⁶⁷. A Tenedo un analogo trattamento era riservato all'uccisore del vitello appena nato di una vacca sacra a Dioniso *Anthorraiastes*: esso era sottoposto a lapidazione fino a che avesse raggiunto il mare, dove presumibilmente si lanciava per purificarsi⁶⁸.

Un altro ambito in cui l'acqua di mare sembra ricoprire un ruolo importante è quello della sessualità. Una frase, forse interpolata, nel decimo libro di Pausania dichiara che soltanto le genuinamente vergini si tuffano nelle profondità dell'acqua di mare⁶⁹. L'affermazione, che sembra effettivamente un'annotazione, fu aggiunta in commento alla menzione di Idna, figlia di Scilla di Scione, famoso tuffatore ricordato anche da Erodoto⁷⁰, cui il padre aveva insegnato a tuffarsi. Essa presuppone ovviamente il riemergere dalle profondità marine delle tuffatrici soltanto

⁶³ *Historia Apollonii regis Tyri*, 25-31. JANNI 2007, p. 127.

⁶⁴ Paus. 1, 24, 4; 1, 28, 10.

⁶⁵ Ael. *VH* 8,3.

⁶⁶ Porph. *Abst.* 2, 28, 4-30.

⁶⁷ DURAND 1977; DETIENNE, VERNANT 1989, p. 161. TYRREL 1991, p. 83 per un'origine micenea del rito.

⁶⁸ Ael. *NA* 12.34; v. HUGHES 1991, p. 85 s.

⁶⁹ Paus. 10, 19, 1: «καταδύονται δὲ ἐς θάλασσαν γένους τοῦ θήλεος αἱ καθαρῶς ἔτι παρθένοι». MCHARDY 2008, p. 8.

⁷⁰ Hdt. 8, 8.

se ancora vergini e pure. Fedra, colpevole di nutrire un'insana passione per il figliastro Ippolito, è paragonata da Euripide a una nuotatrice che affoga⁷¹. Sappiamo che il rapporto sessuale era considerato una forma di contaminazione e diverse leggi sacre richiedevano ai fedeli l'astinenza sessuale per un certo numero di giorni prima di entrare nel santuario. Il mare stesso sembra costituire un ambiente in cui i rapporti sessuali devono essere evitati. A questo riguardo è interessante la spiegazione che nel romanzo di Achille Tazio Ctesifonte, che vuole rimanere fedele a Leucippe che crede morta, dà a Melite. Per convincere la donna che non possono avere rapporti sessuali mentre stanno ancora viaggiando in mare egli afferma che secondo i marinai è necessario che le navi siano pure dai piaceri dell'amore, forse perché sono sacre, o forse perché nessuno viva voluttuosamente in un tanto grande pericolo, qual è quello della navigazione. Dunque esorta la donna a non arrecare alcuna offesa al mare⁷². Del resto, come i timoni, anche le navi, bagnate dall'acqua di mare, divengono pure e devono dunque essere considerate sacre.

Il mare è uno dei mezzi attraverso cui si compie la purificazione o la punizione di colpe sessuali⁷³. Nel mondo greco il *katapontismos*, ovvero l'annegamento rituale di persone o cose, viene impiegato per infliggere punizioni e in caso di ordalie⁷⁴. Pertanto questo assume anche caratteristiche catartiche, come nel caso delle statue di Demetrio Falereo gettate in mare nel 307 a.C. all'indomani della presa di potere ad Atene da parte di Demetrio Poliorcete, che voleva così purificare la città dal

⁷¹ E. *Hipp.* 469-470. SEGAL 1965, pp. 122, 127.

⁷² Ach. Tat. 5, 16, 8.

⁷³ GLOTZ 1904, p. 11 ss.; MCHARDY 2008; CURSARU 2014, dove si evidenzia come queste figure abbiano un rapporto stretto con la *dike* e la *themis*.

⁷⁴ V. *supra*.

precedente regime⁷⁵. Accanto a storie mitiche si hanno *katapontismoi* storici, su cui tornerò tra poco.

Un motivo ricorrente del mito greco vede giovani donne accusate di aver avuto rapporti sessuali fuori dal matrimonio che sono gettate in mare all'interno di una cassa⁷⁶ oppure legate a una fune⁷⁷. Tra i casi più famosi c'è quello di Danae, la quale, messa incinta da Zeus, è chiusa con il piccolo Perseo in una cassa, che la porterà fino a Serifo⁷⁸. La stessa sorte tocca anche ad Auge e Telefo⁷⁹ e, secondo Pausania⁸⁰, a Dioniso e Semele. Anche Reo fecondata da Apollo è messa in una cassa, ma quando è ancora incinta⁸¹.

Chione (*Nivea*), invece, temendo la reazione del padre Boreas, mette in una cassa poi gettata in mare il figlio Eumolpo avuto da Poseidone, che salva il bambino⁸².

Tutte hanno concepito figli illegittimi, in quanto generati fuori dal matrimonio. Una glossa esichiana rende chiaro il legame tra la cassa e l'essere un figlio illegittimo: «ἐκ λάρνακος· νόθος» («Dalla *larnax*: bastardo»)⁸³. Le madri devono essere punite per quella che non è una loro colpa, essendo state violentate o fecondate da un dio. Esse, secondo Giulia Sissa, sono ancora *parthenoi*, dal momento che lo stato di *gyne* si acquisisce

⁷⁵ AZOULAY 2009, p. 324 ss.

⁷⁶ BEAULIEU 2015, p. 90 ss.

⁷⁷ Si veda *infra*.

⁷⁸ MCHARDY 2008, p. 11 s.; BEAULIEU 2015, p. 91 ss.

⁷⁹ Paus. 8, 4, 9; Str. 13, 1, 69. In D.S. 4, 33, 7-12 la fanciulla è consegnata a Nauplio perché la affoghi. MCHARDY 2008, pp. 12sgg; BEAULIEU 2015, p. 108 ss.

⁸⁰ Paus. 3, 24, 4.

⁸¹ D.S. 5, 62, 1-2; *Scholia in Lycophronem* 570.

⁸² Paus. 3, 15, 4.

⁸³ Hsch. epsilon 1472. Si veda anche Hesych. sigma 1125: «σκότιος· νόθος, ὃ λάθρα γεννηθεῖς τῶν γονέων τῆς κόρης. τοὺς γὰρ μὴ ἐκ φανεραῖς, λαθραίας δὲ μίξεως γεγονότας σκοτίους ἐκάλουν». Il termine *larnax* indica anche la bara. Come ha ben fatto notare CURSARU 2014, p. 367, la linea dei flutti costituisce il confine tra la vita e la morte.

solo attraverso il matrimonio⁸⁴. Affidate al mare, che ne riconosce l'innocenza, si salvano, con la sola eccezione di Semele, che quando approda a Brasie in Laconia è ormai morta. Probabilmente la sua morte è necessaria per consentire a Ino di prendersi cura di Dioniso bambino, come in altre versioni del mito, in cui Semele muore fulminata da Zeus apparsole in tutto il suo splendore e maestà.

Il mare sembra anche costituire il mezzo attraverso cui l'impurità morale di donne è punita e allo stesso tempo lavata via. Etearco re di Oasso a Creta è convinto dalla seconda moglie che la figlia Fronime si comporti immoralmente avendo rapporti sessuali con uomini. La consegna quindi a Temisone, un commerciante di Tera suo *xenos*, perché la butti in mare. Questi, non volendo ucciderla, la lega a una corda e la immerge in mare, ritirandola poi su. In questo modo non disattende la sua promessa e salva la vita della giovane, che giunta a Tera genera Batto il fondatore di Cirene⁸⁵. La storia ha similarità con quelle di Eroe e di Scilla. Eroe, trovata a letto con uno schiavo, è data dal padre Crateo, re di Creta, a Nauplio, per essere affogata, ma questi la risparmia⁸⁶. Un'altra versione la vede buttata in mare da Atreo per l'adulterio commesso con Tieste⁸⁷. Scilla, invece, è appesa per i piedi alla prora di una nave da Minosse, di cui essa si è innamorata. L'amore la spinge a commettere parricidio, strappando al padre Niso, re di Megara, l'unico capello rosso che ha in mezzo alla testa, consentendo a Minosse di conquistare la città. Questi, invece di ricompensare la fanciulla, la punisce per il terribile delitto di

⁸⁴ SISSA 1990, p. 78. FINKELBERG 2006, p. 108 a torto vede nel gettare in mare una madre con il suo neonato parte di un rito di fertilità.

⁸⁵ Hdt. 4, 154-155; Suid. beta 185.

⁸⁶ Questa era la versione de *Le Donne Cretesi* di Euripide secondo gli *Scholia in Sophoclis Ajacem* 1297a. Si veda anche Apollod. 3, 2, 1-2. MCHARDY 2008, p. 14 ss.

⁸⁷ *Scholia in Euripidis Orestem* 812.

aver ucciso un genitore⁸⁸. La *Stenebea* di Euripide, nota soltanto da alcuni frammenti, narra come Bellerofonte getti in mare Stenebea, che lo ha falsamente accusato di averla violentata. L'*argumentum* della tragedia ci dice che, dopo aver ucciso la Chimera, Bellerofonte è tornato a Tirinto. Qui il corinzio, venuto poi a conoscenza che Preto sta tramando contro di lui, decide di fuggire e, in groppa a Pegaso, rapisce Stenebea, che poi lascia cadere al largo dell'isola di Melo⁸⁹. L'episodio è rappresentato sull'anfora proto-italiota del Pittore di Gravina dalla tomba 1 di Gravina di Puglia⁹⁰. Al centro della scena Bellerofonte in groppa a Pegaso volge lo sguardo verso il basso, dove Stenebea sta precipitando in mare. A sinistra e a destra di Bellerofonte sono rispettivamente Afrodite e Poseidone.

La scena era pure rappresentata in modo simile su un vaso firmato da *Python*, noto fin dall'inizio del XIX secolo, di cui si è perduta ogni traccia nella letteratura archeologica recente (Fig. 1). Anche se probabilmente in parte ridipinto, deve essere considerato autentico, poiché l'*argumentum* della tragedia fu rinvenuto nel 1908 e il vaso di Gravina di Puglia è stato rinvenuto soltanto nel 1974. Un eventuale falsario non avrebbe avuto a disposizione nessun modello né letterario né iconografico.

Aristotele ci ricorda che Periandro avrebbe gettato in mare tutte le prostitute per cercare di arginare a Corinto la prostituzione privata⁹¹. Lo stesso avrebbe fatto Cleomide a Metimna alla metà del IV sec. a.C.⁹². Nel I sec. anche Caligola aveva pensato di gettare in mare gli *sphintriae*, i prostituti, ma poi, dissuaso a non farlo, aveva finito per espellerli da

⁸⁸ Apollod. 3, 158; *Scholia in Euripidis Hippolytum* 1200. Nella versione di Igino (*fab.* 198) Scilla stessa si getta in mare dopo la sconfitta del padre ed è trasformata in un pesce, attaccato da Niso, trasformato in aquila marina, ogni qualvolta lo veda.

⁸⁹ ZACCAGNINO 2015, p. 185.

⁹⁰ MUGIONE 2002.

⁹¹ ZACCAGNINO 2015, p. 187.

⁹² Theopomp. F 227 ap. Athen. 10, 442f-443a.

Roma⁹³. Un'analoga punizione era stata adottata da Filippo II, il quale aveva fatto affogare tremila Focesi come sacrileghi⁹⁴. Assimilato a un sacrilego, il *bomolochos* Iperbolo fu, infatti, ucciso mediante *katapontismos*⁹⁵.

Alcune figure femminili si buttano invece in mare per evitare uno stupro o dopo di esso, ma poiché pure si salvano e diventano immortali⁹⁶.

Asteria si getta in mare per evitare di unirsi a Zeus dopo essersi trasformata in quaglia⁹⁷; Boline lo fa fuggendo da Apollo⁹⁸, che la rende immortale; Britomarti (*Dolce Vergine*)⁹⁹, si lancia in mare dopo nove mesi di incessanti *advances* di Minosse, ma è raccolta dalle reti di alcuni pescatori¹⁰⁰. Da quel momento il suo nome diventa Dictinna – da *diktyon* rete – e, resa dea da Artemide, incomincia ad essere venerata non solo a Creta, ma anche ad Egina con il nome di *Aphaia (Invisibile)*¹⁰¹. In alcune versioni Britomarti è identificata con la stessa Artemide, amica dei pescatori e alla quale erano talvolta offerti pesci¹⁰².

Alia (*Marina*), sorella dei Telchini, è costretta a rapporti incestuosi con i suoi sei figli maschi, generati con Poseidone. Essi erano stati resi folli da Afrodite, cui avevano negato l'approdo a Rodi. La povera madre, in preda alla vergogna, si getta in mare, ma essendo non colpevole per quanto accaduto, riceve poi il nome di Leucotea (*Dea bianca*) ed è venerata come

⁹³ Suet. *Cal.* 16. Sugli *sphintriae* si veda LENTANO 2010.

⁹⁴ D.S. 16, 35, 6.

⁹⁵ Secondo Leucone (fr. 1) egli avrebbe infatti rubato le coppe che l'egiziano Paapis aveva inviato agli Ateniesi: v. *supra*.

⁹⁶ GLOTZ 1904, pp. 39sgg; SEPPILLI 1977, p. 155 ss.

⁹⁷ Apollod. 1, 4, 1; Call. *Del.* 36sgg; Hyg. *fab.* 53; Nonn. *D.* 2, 125 ss. GLOTZ 1904, p. 42.

⁹⁸ Paus. 7, 23, 4. Su *Aphaia* si veda POLINSKAYA 2013, p. 177 ss.

⁹⁹ Hsch. beta 1175: «Βριτόμαρτις· ἐν Κρήτη ἢ Ἀρτεμις»; beta 1176: «βριτύ· γλυκύ».

¹⁰⁰ FINKELBERG 2006, p. 108 ha visto nei 9 mesi il riferimento ad una gravidanza.

¹⁰¹ D.S. 5, 76; Paus. 2, 30, 3; Call. *Dian.* 190; GLOTZ 1904, p. 40sg; BEAULIEU 2015, p. 153.

¹⁰² REESE 2000, p. 521 s.; LEFÈVRE-NOVARO 2010, *passim*. Per un'offerta di pesce ad Artemide da parte di un pescatore con la richiesta di avere le reti pescose si veda anche AP 6, 105.

una dea¹⁰³. Invece, i figli colpevoli di averla violentata sono sepolti da Poseidone in grotte nelle profondità marine sotto all'isola di Rodi¹⁰⁴.

Il gettarsi volontariamente da una rupe dalle rocce bianche conosce una lunga tradizione nel mondo greco¹⁰⁵. Alcuni ritenevano che Saffo fosse stata la prima a gettarsi dalle rocce di Leucade in preda all'amore non corrisposto per Faone¹⁰⁶. Il buttarsi da un luogo alto è certamente uno dei modi più frequentemente usati per suicidarsi, ma credo che nel gettarsi in mare, linea di confine dell'oltretomba, vi possa essere anche l'aggiuntivo desiderio di lavare mediante l'acqua marina tutte le impurità e le colpe, siano esse generate dall'*oistros* o no. Plutarco ci ricorda una tradizione tanagrina, cui aveva dedicato un carme la poetessa Mirtide: Ocne si sarebbe invaghita del cugino Eunosto, il quale, respinte le offerte amorose, intende accusarla presso i fratelli. La donna gioca d'anticipo e dice ai fratelli che Eunosto le avrebbe usato violenza, istigandoli a ucciderlo. Dopo l'omicidio Ocne, divorata dal rimorso, confessa l'inganno al padre di Eunosto e si uccide gettandosi da una rupe, forse in mare; i suoi fratelli se ne vanno in esilio e a Tanagra sono fondati in onore di Eunosto un tempio e un sacro recinto, vietato alle donne¹⁰⁷. Si narrava anche che Eunosto sarebbe stato visto recarsi a fare un bagno in mare per purificarsi dopo che una donna era riuscita a entrare dentro il recinto sacro¹⁰⁸.

Anche nel caso di individui di sesso maschile vi è sempre un legame con rapporti sessuali, ma, a differenza delle figure femminili, assistiamo

¹⁰³ Lo stesso nome di Leucotea è anche attestato per Ino, dopo essersi gettata in mare, in alcune versioni con il figlio Melicerte, e aver raggiunto la Megaride. Interessante la glossa di Hsch. lambda 733: «Λευκοθέαι· πᾶσαι αἱ πόντιαι».

¹⁰⁴ D.S. 5, 55, 4.

¹⁰⁵ NAGY 1973; SEPPILLI 1977, p. 137 ss.

¹⁰⁶ NAGY 1990, p. 227.

¹⁰⁷ ZACCAGNINO 2015, p. 182, con bibliografia.

¹⁰⁸ Plu. Q.G. 301 A.

anche a *katapontismois* in acqua dolce, soprattutto fiumi, che sembrano però indicare riti di passaggio: l'*eromenos* si emancipa dal suo *erastes*, raggiungendo lo stadio di adulto¹⁰⁹, come nel caso di Agamennone e Arginno, il quale affoga nel fiume Cefiso¹¹⁰.

Nel caso di Tenete, il giovane è messo in mare in una cassa poiché la matrigna Filonome, innamorata di lui senza essere contraccambiata, lo accusa di aver voluto far l'amore con lei. In questo caso il padre Cicno, per motivi non specificati, mette nella cassa con Tenete anche sua sorella Emitea (*Semidea*)¹¹¹. I due giovani innocenti approdano poi a Leucofri, - ancora una volta il colore bianco ritorna¹¹²- poi chiamata Tenedo¹¹³.

Interessante è la versione del mito secondo cui Pelope getta in mare dalla nave Mirtilo, al quale aveva promesso di passare una notte con Ippodamia, quando questi chiede che la promessa sia rispettata¹¹⁴. Secondo un'altra versione era stata Ippodamia stessa a fare la promessa¹¹⁵, ma l'epitome di Apollodoro ci informa che Mirtilo aveva tentato di fare violenza alla sposa di Pelope¹¹⁶. Una rappresentazione vascolare campana, attribuita al Pittore di Caivano (Fig. 2), segue un'altra versione ancora,

¹⁰⁹ Si veda PELLEGRINI 2009, p. 96 che riferisce all'ambito *erastes/eromenos* le rappresentazioni di Eros che vola sul mare, talvolta cavalcando un delfino.

¹¹⁰ Sul mito di Arginno v. MAGNELLI 1999. Arginno, il cui nome forse deriva da *argos* (bianco) (SERGENT 1986, p. 123), diviene poi, probabilmente dopo la "morte" l'*erastes* di Imeneo: SERGENT 1986, p. 124.

¹¹¹ Da non confondersi con Emitea che si gettò in mare con la sorella Parteno temendo la reazione del padre, poiché il vino che dovevano custodire era andato perduto. Apollo le aveva poi salvate (D.S. 5, 62, 3-4).

¹¹² Il colore bianco contrassegnava ciò che è puro e buono: v. Suid. lambda 332: «Λευκόν· ὅτι καὶ τὸ λευκὸν ὁμώνυμον, ὡσπερ τὸ ἀγαθόν». Stefano Bizantino ci dice che le Sirene compirono il loro tuffo in mare perché vinte dalle Muse, dopo aver perso le ali ed esser divenute bianche (*Ethnica* alpha 366). Loredana Mancini ha notato come la perdita delle ali e il mutamento di colore abbiano reso le Sirene prive di tutti gli aspetti pericolosi: MANCINI 2005, p. 202 ss.

¹¹³ Paus. 10, 14, 2.

¹¹⁴ Paus. 8, 14, 11

¹¹⁵ Serv. *georg.* 3, 7.

¹¹⁶ Apollod. *Epit.* 2, 8.

quella ricordata dagli scolii all'*Oreste* di Euripide¹¹⁷: Pelope e Ippodamia sono sul carro da cui Mirtilo viene gettato in mare, indicato dal fregio ad onde correnti e da un delfino che precede il carro¹¹⁸.

Particolare è il caso di Toante, re di Lemno, che, unico fra tutti gli uomini dell'isola, sfugge alla furia omicida delle donne, offese per essere state sessualmente rifiutate. Afrodite aveva, infatti, punito le lemnie, colpevoli di averne trascurato il culto, con un odore repellente. Anch'egli è nascosto in una cassa dalla figlia Issipile, che vuole salvarlo. Due versioni sono note: nella prima, la cassa è gettata in mare dalla figlia stessa e il re, dopo aver raggiunto un'isola, si salva¹¹⁹; nella seconda, il re muore per mano delle donne di Lemno¹²⁰. L'astenersi dai rapporti sessuali nell'ambito del matrimonio può essere visto come una violazione dei vincoli matrimoniali, cui si aggiunge nella nostra vicenda il fatto che i lemni si erano presi delle concubine tracie. Una coppa del Pittore di Briseide (Fig. 3) mostra Toante con una lunga asta nella mano sinistra, forse uno scettro, all'interno della cassa, il cui coperchio è aperto¹²¹.

Nel mondo greco l'acqua di mare e il sale sono chiaramente associati a riti di purificazione di diversa natura, in cui però l'ambito sessuale sembra ricoprire un ruolo rilevante. Sale e acqua di mare sono attestati anche nel mondo romano negli stessi ambiti. Tra la fine del III e gli inizi del I sec. a.C., sono ricordati diversi casi di ermafroditi gettati in mare, su consiglio degli aruspici, o secondo i dettami dei libri sibillini¹²². In questo modo si intendeva purificare le comunità da questi individui che rappresentavano una rottura dei normali schemi della sessualità, assai importanti nelle civiltà antiche.

¹¹⁷ *Scholia in Euripidis Orestem*, 987: «ἀπὸ τοῦ δίφρου ἔρριψεν εἰς τὴν θάλασσαν».

¹¹⁸ TRIANTIS 1992, n. 25; BARBARA 2014.

¹¹⁹ Apollod. 1, 9, 17: A.R. 1, 620-623; Hyg. *fab.* 15, 254. V. GLOTZ 1904, p. 24 nota 1.

¹²⁰ Apollod. 3, 6, 5; *Scholia in Pindarum Hyp.* N 1.

¹²¹ MÜLLER 2009, p. 483 n. 1.

¹²² BRISSON 2002, tav. I.

Alcune fiabe popolari siciliane sembrano ricalcare i *katapontismoi* femminili greci. Nella favola *Prisuliana a Cifalù* una giovane di nome Diana, figlia di re, scappa di casa. Dopo essere stata catturata dai soldati di suo padre e imbarcata su una galera per essere riportata a casa, volendo mantenere il suo stato virginale, si getta in mare urlando: «Né di me patri, né di nuddu!»¹²³. In un'altra fiaba, invece, una donna, dopo una relazione peccaminosa, partorisce un figlio brutto e ricoperto di una crosta che emana un odore fetido. La donna supplica la vergine di trasferire su di lei quella terribile lebbra, ma mentre alza le braccia al cielo per pregare, il figlio le casca in mare. La Vergine prosciuga quel tratto di mare restituendole un figlio bello e con una pelle «lucente come il cristallo»¹²⁴.

Ancora ai nostri giorni, infine, come già rilevato da altri studiosi¹²⁵, l'uso del sale nel battesimo, per purificarsi dal peccato originale, rappresenta la continuità con l'antichità.

¹²³ PITRÈ 1904, p. 248; FARANDA 2009, p. 40.

¹²⁴ GUASTELLA 1882, pp. 73-76; FARANDA 2009, p. 40.

¹²⁵ Si veda ad esempio EITREM 1915, p. 341.

BIBLIOGRAFIA

ANTONETTI 2004: C. Antonetti, *Fauna marina e tabù alimentari nel mondo greco*, in C. Grottanelli, L. Milano (edd.), *Food and Identity in the Ancient World*, S.A.R.G.O.N. editrice e libreria, Padova 2004, pp. 165-177.

AZOULAY 2009: V. Azoulay, *La gloire et l'outrage. Heurs et malheurs des statues honorifiques de Démétrios de Phalère*, «*Annales (HSS)*», 64.2, pp. 303-340.

BARBARA 2014: S. Barbara, *La violence lycophronienne au miroir des arts figurés de l'Italie ancienne*, «*Aitia [en ligne]*» 4, 2014, <http://aitia.revues.org/986>; DOI : 10.4000/aitia.986.

BEAULIEU 2015: M.-C. Beaulieu, *The Sea in the Greek Imagination*, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2015.

BOWDEN 2008: H. Bowden, *Before Superstition and After: Theophrastus and Plutarch on Deisidaimonia*, «*P&P*», Supplement 3, 2008, pp. 56-71.

BRISSON 2002: L. Brisson, *Sexual ambivalence, Androgyny and Hermaphroditism in Graeco-Roman Antiquity*, University of California Press, Berkeley 2002.

BURKERT 1987: W. Burkert, *Greek Religion*, Harvard University Press, Cambridge MA 1987.

BURKERT 2000: W. Burkert, *Private Needs and Polis Acceptance: Purification at Selinous*, in P. Flensted-Jensen, T.H. Nielsen, L. Rubinstein (edd.), *Polis and Politics: Studies in Ancient Greek History*, Museum Tusulanum Press, Copenhagen 2000, pp. 207-216.

CANTARELLA 2005: E. Cantarella, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in Grecia e a Roma*, RCS Libri, Milano 2005.

CARBON 2015: J.-M. Carbon, *Rereading the Ritual Tablet from Selinous*, in A. Iannucci, F. Muccioli, M. Zaccarini (edd.), *La città inquieta. Selinunte tra lex sacra e defixiones*, Mimesis, Milano-Udine 2015, pp. 165-204.

CARBONI 2016: R. Carboni, *Unusual Sacrificial Victims: fish and their value in the context of sacrifices*, in P.A. Johnston, A. Mastrocinque, S. Papaioannou

(edd.), *Animals in Greek and Roman Religion and Myth*, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2016, pp. 255-280.

CURSARU 2009: G. Cursaru, *Structures spatiales dans la pensée religieuse grecque de l'époque archaïque. La représentation de quelques espaces insondables : l'éther, l'air, l'abîme marin*, Thèse présentée à la Faculté des études supérieures et postdoctorales en vue de l'obtention du grade de Philosophiae Doctor (Ph. D.) en histoire, Université de Montréal 2009.

CURSARU 2014: G. Cursaru, *Exposition et initiation: enfants mythiques soumis à l'épreuve du coffret abandonnés aux flots*, in C. Terranova (ed.), *La presenza dei bambini nelle religioni del Mediterraneo antico. La vita e la morte, i rituali e i culti tra archeologia, antropologia e storia delle religioni*, Aracne editrice S.r.l., Roma 2014, pp. 361-385.

DETIENNE, VERNANT 1989: M. Detienne, J.-P. Vernant, *The Cuisine of Sacrifice among the Greeks*, University of Chicago Press, Chicago 1989.

DIMARTINO 2003: A. Dimartino, *Omicidio, contaminazione, purificazione: il 'caso' della lex sacra di Selinunte*, «ASNP» 7 (ser. 4), pp. 305-349.

DÖRIG 1994: J. Dörig, *Deinoménes*, «AK» 37.2, 1994, pp. 67-80.

DURAND 1977: J.-L. Durand, *Le corps du délit*, «Communications» 26, 1977, 46-61.

EITREM 1915: S. Eitrem, *Opferritus und Voropfer der Griechen und Römer*, Jacob Dybwad, Kristiania 1915.

FARANDA 2009: L. Faranda, *Viaggi di ritorno: itinerari antropologici nella Grecia antica*, Armando, Roma 2009.

FARAONE 2011: Ch.A. Faraone, *Magical and Medical Approaches to the Wandering Womb in the Ancient Greek World*, «ClAnt» 30.1, pp. 1-32.

FINKELBERG 2006: M. Finkelberg, *Ino-Leucothea Between East and West*, in I. Rutherford (ed.), *Greek Religion and the Orient*, JANER 6, Leiden 2006, pp. 105-122.

GARLAND 1985: R. Garland, *The Greek Way of Death*, Duckworth, London 1985.

GENTILI 1984: B. Gentili, *Poesia e pubblico nella Grecia antica: da Omero al V secolo*, Laterza, Bari 1984.

GIUMAN 1999: M. Giuman, *La dea, la vergine, il sangue. Archeologia di un culto femminile*, Longanesi, Milano 1999.

GLOTZ 1904: G. Glotz, *L'ordalie dans la Grèce primitive*, Albert Fontemoing, Paris 1904.

GUASTELLA 1882: S.A. Guastella, *Vestru. Scene del popolo siciliano*, Piccitto & Antoci, Ragusa 1882.

HARDING 2008: Ph. Harding, *The Story of Athens: The Fragments of the Local Chronicles of Attika*, Routledge, London-New York 2008.

HORDEN 2004: J.H. Hordern, *Sophron's Mimes, text, Translation, and Commentary*, Oxford University Press, Oxford 2004.

HORNBLOWER 2015: S. Hornblower, *Lykophron: Alexandra. Greek Text, Translation, Commentary, and Introduction*, Oxford University Press, Oxford 2015.

HUGHES 1991: D.D. Hughes, *Human Sacrifice in Ancient Greece*, Routledge, London 1991.

INGHIRAMI 1835: F. Inghirami, *Pitture di vasi fittili*, Poligrafia Fiesolana, Fiesole 1835.

JAMESON, JORDAN, KOTANSKY 1993: M.H. Jameson, D.R. Jordan and R.D. Kotansky, *A lex sacra from Selinous*, Duke University, Durham (NC) 1993.

JANNI 2007: P. Janni, *Apuleio, i briganti e la sepoltura in mare*, «QUCC» 86.2, 2007, pp. 125-134.

KOCH PIETTRE 2005: R. Koch Piettre, *Précipitations sacrificielles en Grèce ancienne*, in S. Georgoudi, R. Koch Piettre, F. Schmidt (edd.), *La cuisine et l'autel. Les sacrifices en questions dans les sociétés de la Méditerranée ancienne*, (Bibliothèque de l'École des Hautes Études, Sciences religieuses, 124), Brepols, Turnhout 2005, pp. 77-100.

LEBESSI 2009: A. Lebessi, *The Erotic Goddess of the Syme Sanctuary, Crete*, «AJA» 113.4, 2009, pp. 521-545.

LENTANO 2010: M. Lentano, *Sbatti il mostro in fondo al mare: Caligola e le spintriae di Tiberio*, «I Quaderni del ramo d'oro on-line» 3, 2010, pp. 292-319.

LEFEVRE-NOVARO 2010: D. Lefèvre-Novaro, *Les sacrifices de poissons dans les sanctuaires grecs de l'Âge du Fer*, «Kernos» 23, 2010, pp. 37-52.

LINANT DE BELLEFONDS 2004: P. Linant de Bellefonds, s.v. «Cult images, I. Nettoyage et entretien, bain, aspersion, onction», *ThesCRA II*, 2004, pp. 419-427.

LOCHIN 2004: C. Lochin, s.v. «Cult images, IX. Déplacements provisoires d'images cultuelles», *ThesCRA II*, 2004, pp. 477-488.

MAGNELLI 1999: E. Magnelli, *POxy. 3723.1-2: Il mito di Arginno?*, «ZPE» 125, 1999, pp. 87-90.

MANCINI 2005: L. Mancini, *Il rovinoso incanto. Storie di Sirene antiche*, Il Mulino, Bologna 2005.

McHARDY 2008: F. McHardy, *The 'trial by water' in Greek myth and literature*, «LICS» 7.1, 2008, pp. 1-20.

MUGIONE 2002: E. Mugione, *La selezione dei temi figurativi della Tomba 1 (1974 Pro. Ferrante) di Gravina di Puglia*, in I. Colpo, I. Favaretto, F. Ghedini (edd.), *Iconografia 2001, Studi sull'immagine*, Quasar, Roma 2002, pp. 91-99.

MÜLLER 2009: P. Müller, s.v. «Thoas III», *LIMC Supplementum 1*, 2009, p. 483.

NAGY 1973: G. Nagy, *Phaethon, Sappho's Phaon, and the White Rock of Leukas*, «HSP» 77, 1973, pp. 137-177.

NAGY 1990: G. Nagy, *Greek Mythology and Poetics*, Cornell University Press, Ithaca 1990.

NAGY 1991: B. Nagy, *The Procession to Phaeleron*, «Historia» 40, 1991, pp. 288-306.

PAOLETTI 2004: O. Paoletti, s.v. «Purificazione, Mondo greco», *ThesCRA II*, 2004, pp. 3-35.

PANOFKA 1847: Th. Panofka, *Piété filiale*, «Annali dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica» 19, 1847, pp. 225-227.

PARKER 1983: R. Parker, *Miasma. Pollution and Purification in Early Greek Religion*, Clarendon Press, Oxford 1983.

PARKE 1977: H.W. Parke, *Festivals of the Athenians*, Thames and Hudson, London 1977.

PELLEGRINI 2009: E. Pellegrini, *Eros nella Grecia arcaica e classica. Iconografia e iconologia*, Giorgio Bretschneider Editore, Roma 2009.

PITRÈ 1904: G. Pitrè, *Studi di leggende popolari in Sicilia e Nuova raccolta di leggende siciliane*, Clausen, Torino 1904.

POLINSKAYA 2013: I Polinskaya, *A Local History of Greek Polytheism: Gods, People and the Land of Aigina, 800-400 BCE*, Brill, Leiden-Boston 2013.

REESE 2000: D.S. Reese, *Chapter 6. The Iron Age Fauna*, in J.W. Shaw, M.C. Shaw (edd.), *Kommos, An Excavation on the South Coast of Crete by the University of Toronto and the Royal Ontario Museum under the auspices of the American School of Classical Studies in Athens*, IV.1, Princeton University Press, Princeton 2000, pp. 415-646.

ROBERTSON 1998: N.D. Robertson, *The Two Processions to Eleusis and the Program of the Mysteries*, «AJPh» 119.4, 1998, pp. 547-575.

ROSENBLOOM 2002: D. Rosenbloom, *From Ponêros to Pharmakos: Theater, Social Drama, and Revolution in Athens, 428-404 BCE*, «ClAnt» 21.2, 2002, pp. 283-346.

SALVO 2012: I. Salvo, *A Note on the Ritual Norms of Purification after Homicide at Selinous and Cyrene*, «Dike» 15, 2012, pp. 125-157.

SEGAL 1965: Segal C. P., *The Tragedy of the Hippolytus: The Waters of Ocean and the Untouched Meadow*, «HSPH» 70, 1965, 117-169.

SEPPILLI 1977: A. Seppilli, *Sacralità dell'acqua e sacrilegio dei ponti. Persistenza di simboli e dinamica culturale*, Sellerio, Palermo 1977.

SERGENT 1986: B. Sergent, *Homosexuality in Greek Myth*, Beacon Press, Boston 1986.

SISSA 1990: G. Sissa, *Greek Virginity*, Harvard University Press, Cambridge [Mass.] 1990.

SOKOLOWSKI 1969: F. Sokolowski, *Lois sacrées des cités grecques*, E. de Boccard, Paris 1969.

TRIANIIS 1992: I. Triantis, s.v. «Myrtilos», *LIMC VI.1*, 1992, pp. 693-696.

WEISS-KREICI 2013: E. Weiss-Kreici, *Chapter 16, The Umburied Dead*, in S. Tarlow, L. Nilsson Stutz (edd.), *The Oxford Handbook of the Archaeology of Death and Burial*, Oxford Handbooks in Archaeology, Oxford University Press, Oxford 2013, pp. 281-301.

ZACCAGNINO 2015: C. Zaccagnino, *Lontano dalla terra patria. Osservazioni sul mito di Bellerofonte*, in M. Giunan, C. Zaccagnino, "Ora gli eroi sono fossili arguti". *Riflessioni iconografiche sui miti di Perseo e Bellerofonte*, Morlacchi editore U.P., Perugia 2015, pp. 149-285.

Fig. 1. Un tempo San Pietroburgo, Ermitage, Python; Bellerofonte getta in mare Stenebea (da INGHIRAMI 1835, tav. III).

Fig. 2. Berlino, Staatliche Museen F 3072, Pittore di Caivano; Mirtilo viene gettato in mare da Pelope (da Monumenti Inediti Pubblicati dall'Istituto di Corrispondenza Archeologica, vol. X, 1874-1878, tav. XXV).

Fig. 3. Berlino, Pergamon Museum 2300, Pittore di Briseide; Toante nella cassa (da Panofka 1847, Tav. M).